

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ СУДЕЙ ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ НА КОНЬКАХ

IMPROVEMENT OF THE SYSTEM OF PREPARATION OF FIGURE SKATING JUDGES

ШИЛОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА,
ФГБОУ ВО «Российский университет спорта «ГЦОЛИФК».

SHILOVA NATALIA SERGEEVNA,
FSBEI HE «Russian University of Sport «GTSOLIFK».

В статье представлены результаты исследования совершенствования системы подготовки судей по фигурному катанию на коньках. С целью обоснования эффективности разработанной методики был проведен педагогический эксперимент, в котором приняли участие 10 человек, готовящихся стать судьями. Предложена усовершенствованная методика подготовки судей к сдаче квалификационного экзамена, заключающаяся в более структурированном и последовательном усвоении правил по виду спорта, технических требований, критериев для оценки качества исполнения элементов соревновательных программ фигуристов, компонентов программы, а также в практике судейства.

The article presents the results of the research of improving the system of preparation of figure skating judges. A pedagogical experiment was conducted with the participation of 10 people preparing to become judges in order to substantiate the effectiveness of the developed methodology. An improved method of training judges to pass the qualification exam is proposed, it consists in a more structured and consistent mastering of the sport rules, technical requirements, criteria for assessing the quality of performance of elements of competitive programs of figure skaters, program components, as well as in the practice of judging.

Ключевые слова: фигурное катание на коньках, одиночное катание, спортивный судья, подготовка судей, судейский экзамен.

Key words: figure skating, single skating, sports judge, preparation of judges, judge examination.

Ни один вид спорта не обходится без судей, ведь они несут ответственность за соблюдение правил соревнований, следят за ходом состязания и влияют на итоговые результаты соревнований. Судья – это должностное лицо, которое безупречно знает правила и умеет их трактовать [1]. Подготовка и повышение квалификации судей имеет важнейшее значение в развитии любого вида спорта [2]. Однако постоянно существующее противоречие между требованиями, предъявляемыми профессиональной судейской деятельностью и качеством подготовки судей позволяет сделать утверждение о том, что потребность в совершенствовании системы подготовки и повышения квалификации судей «является вечной категорией». Не всем дано адекватно реагировать на быстро меняющуюся обстановку под воздействием физической усталости и психологического давления [2; 3].

Система подготовки судей в фигурном катании на коньках предполагает в большей степени самостоятельную подготовку. Однако многие не проявляют должной инициативы в самообразовании, а судейские семинары в основном сосредоточены на повторении правил и

технических аспектах [4-6]. На них рассказывают актуальную информацию на предстоящий соревновательный сезон, длятся они не больше двух дней и включают в себя большой объём информации, который сложно запомнить, если приходится, не имея хоть какой-то базы. Говорить о совершенности такой системы подготовки не приходится, поскольку правила по фигурному катанию на коньках отличаются многообразием критериев и предъявляют высокие требования к судейским бригадам. В связи с этим, актуальным становится вопрос создания усовершенствованной системы подготовки судейских кадров по фигурному катанию на коньках.

Целью данной работы является разработка новых подходов к повышению эффективности системы подготовки судей по фигурному катанию на коньках.

Исследование проводилось на базе федерации фигурного катания на коньках города Москвы, в период с 1 сентября 2023 года по 15 апреля 2024 года. В исследовании приняли участие 10 человек (5 в экспериментальной группе и 5 в контрольной).

Мы предложили обучающую программу для подготовки респондентов к сдаче судейского экзамена. Данная методика включила в себя 3 модуля и финальное тестирование. Каждый модуль состоял из нескольких частей, а именно теория по каждому блоку, онлайн-консультация, практическая часть и промежуточный контроль (табл.1).

Таблица 1. Методика подготовки судей

№	Название раздела	Виды учебной работы (в академических часах)			Контроль (>70%)
		Теория	Консультация	Практика	
1	1. Оценка качества исполнения элементов соревновательных программ GOE				
	1.1. Общие принципы	2	2	4	
	1.2. Прыжковые элементы				
	1.3. Вращения	2		4	
	1.4. Дорожки шагов	2	2	4	
1.5. Хореографические спирали	2	4			
2	2. Компоненты программы		4		
	2.1. Композиция	2		14	
	2.2. Представление	2			
	2.3. Мастерство катания	2			
3	3. Общие правила		1		
	3.1. Общие правила	3			
	3.2. Права и обязанности судей	2			
4	4. Зачёт				
	Финальное тестирование:				

Первый раздел посвящён оценке качества исполнения элементов (GOE). Всего по данной теме проведено 4 теоретических, 2 консультационных и 4 практических занятия. Завершающим этапом этого раздела было контрольное тестирование, которое помогло проследить динамику усвоения материала.

Второй раздел мы посвятили компонентам программы. В настоящее время в фигурном катании на коньках 3 компонента программы – композиция, представление и мастерство катания [7]. Для каждого компонента будет выделено отдельное теоретическое занятие. В этом разделе так же проводились дистанционные консультации, помимо ведущих судей страны,

были привлечены специалисты из танцевальной и театральной сферы. Данный раздел включал в себя 4 практических занятия: на первых двух будущие судьи выставляли оценки только за компоненты программы, а на последующих им предстояло полностью оценить программы выступающих. Завершает раздел «Компоненты программы» также контрольное тестирование.

Каждый судья должен быть компетентен не только в оценивании соревновательных программ, но и знать правила по виду спорта и кодекс этики судьи. Именно поэтому третий раздел целесообразно было посвятить основным документам по виду спорта. В третий раздел включена одна консультация. Текущий контроль в данном разделе проводится по аналогии с предыдущими разделами.

Для проверки эффективности разработанной нами методики совершенствования системы подготовки судей по фигурному катанию на коньках был проведён судейский экзамен для участников контрольной и экспериментальной группы. Первые (КГ) готовились к экзамену самостоятельно, а вторые (ЭГ) по предложенной нами методике.

В ходе проведенного исследования мы получили данные, которые говорят о том, что в контрольной группе низкие итоговые показатели за теоретическую часть, в практической части у четырёх из пяти человек были допущены одна или несколько существенных ошибок, самый лучший результат за практическую часть в контрольной группе составил 70 баллов по столбальной шкале. Никто из сдававших экзамен не набрал баллы, необходимые для получения наивысшей оценки, один человек не прошёл минимальный порог баллов, что не позволило получить удовлетворительную оценку за экзамен.

В экспериментальной группе, которая готовилась по предложенной нами методике, мы наблюдаем более высокие показатели по сравнению с контрольной группой испытуемых, как за сдачу теоретической, так и за сдачу практической части судейского экзамена. Благодаря систематизированной подготовке с привлечением компетентных специалистов, все участники данной группы продемонстрировали хорошие итоговые результаты. Баллы за теорию у трёх человек соответствуют оценке отлично и у двух человек показатели за письменную часть экзамена близятся к этой оценке. Четыре из пяти человек отсудили 4 соревновательные программы без существенных ошибок, один человек отсудил практическую часть на 86%. По сумме баллов за теоретическую и практическую части экзамена три человека получили оценку хорошо и два участника экспериментальной группы сдали экзамен на отлично.

Рис. 1. Средние баллы, полученные в КГ и ЭГ

Анализируя результаты судейского экзамена, который сдавали участники педагогического эксперимента, мы видим, что благодаря изменениям, внесенным в подготовку судей по фигурному катанию на коньках, у экспериментальной группы произошёл прирост результатов (рис. 1).

Проведя педагогический эксперимент, мы выяснили, что изменение методики подготовки судей положительным образом влияет на степень подготовленности респондентов к сдаче судейского экзамена и к дальнейшей судейской деятельности. Разница в оценках за теоретическую часть в контрольной и экспериментальной группе составила 14,4% в пользу экспериментальной группы. Среднее значение за практическую часть в экспериментальной группе равно 80%, в то время как в контрольной группе этот показатель равен лишь 67,8%. Эти данные свидетельствуют о более эффективной подготовке экспериментальной группой в силу систематизации изучения материала и детального разбора правил фигурного катания на коньках.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Хайрулин А.Р. Комплексный подход к методике подготовки спортивных судей в единоборствах: дисс. ... канд. пед. наук. Екатеринбург, 2008. 187 с.
2. Трофимов А.И. Критерии оценки и методика подготовки судей по дзюдо: автореф. дис. ... канд. пед. наук. М.: РГАФК, 2002. 28 с.
3. Дмитриев Ф.Б. Специализированный отбор, методы и средства подготовки начинающих баскетбольных судей / Ф.Б. Дмитриев, М.Д. Соболев, П.Л. Ивашков // Культура физическая и здоровье. 2023. № 1(85). С. 73-79.
4. Степаненко И.Т. Методика оценки деятельности судей на соревнованиях с субъективным судейством / И.Т. Степаненко, Е.В. Степаненко // Адаптивная физическая культура. 2018. № 4(76). С. 23-26.
5. Евтифиев А.С. Подготовка судей по спортивной борьбе как новое направление системы профессиональной подготовки специалистов в Украине // Сборники конференций НИЦ Социосфера. 2016. № 28. С. 169-172.
6. Чичкова В.В. Система судейства в фигурном катании / В.В. Чичкова, Е.С. Иноземцева // Стратегия формирования здорового образа жизни населения средствами физической культуры и спорта: тенденции, традиции и инновации: материалы Международной научно-практической конференции, посвященной памяти профессора В.Н. Зуева, Тюмень, 17-18 октября 2018 года. Тюмень: ООО «Вектор Бук», 2018. С. 320-323.
7. Правила вида спорта фигурное катание на коньках утверждены приказом Министерства спорта Российской Федерации от 15.09.2022 г. № 730 с изменениями, внесенными приказом Минспорта России от 28 сентября 2023 г. № 690. URL: https://fsrussia.ru/files/docs/fs_rules_rus_28_09_23_6-90 (дата обращения: 29.05.2024).

© Шилова Н.С., 2024.